

**OS DESAFIOS EM TORNO DA INTERPRETAÇÃO DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. UM
ESTUDO DE CASO COM ALUNOS DO 6º ANO**

*THE CHALLENGES SURROUNDING THE INTERPRETATION OF MATHEMATICAL
PROBLEMS BY ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. A CASE STUDY WITH 6TH
YEAR STUDENTS*

Thalita Ximenes Câmara¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar a capacidade de interpretação e resolução de um questionário de 13 questões de matemática por 3 (três) turmas de 6º ano. Trata-se de um estudo de caso explicativo, com abordagem mista (quali-quantitativa), onde as turmas têm de 20 a 25 alunos. Foi aplicado um questionário em sala, com o intuito de deixá-los resolverem as questões sozinhos ou em dupla. Após a resolução, foi realizada a correção e análise da interpretação da turma e a capacidade de associar as questões com o cotidiano de cada um. A atividade contou a participação das 3 turmas e uma análise que foi transferida para uma tabela comparativa e em seguida, para gráficos separados de acordo com o tema de cada grupo de questões. Na avaliação, foi constatado o nível de cada turma e tabulado para futuros ajustes em parceria com o professor da turma, visando a maior compreensão e evolução da aprendizagem das turmas envolvidas.

Palavras-chave: Educação, Matemática, Interpretação, Atividades, Professor.

Abstract: *The objective of this work was to analyze and compare the ability to interpret and solve a questionnaire with 13 mathematics questions by 3 (three) 6th grade classes. This is an explanatory case study, with a mixed approach (quali-quantitative), where classes have 20 to 25 students. A questionnaire was administered in the classroom, with the aim of letting them solve the questions alone or in pairs. After the resolution, the class's interpretation and ability to associate the questions with each person's daily life were corrected and analyzed. The activity included the participation of the 3 classes and an analysis that was transferred to a comparative table and then to separate graphs according to the theme of each group of questions. During the evaluation, the level of each class was verified and tabulated for future adjustments in partnership with the class teacher, aiming at greater understanding and evolution of the learning of the classes involved.*

Keywords: Education, Mathematics, Interpretation, Activities, Teacher.

¹Licenciado do Curso de Matemática, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: prof.thalitaximenes@gmail.com

²Orientador do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, o ensino promovido em sala de aula necessita cada vez de uma articulação diferenciada pelo professor. Faz-se necessário uma abordagem mais crítica e incisiva para que os alunos consigam absorver os conteúdos estudados, e aplica-los em seu cotidiano.

Nessa frente, corroborando com a ideia de Libâneo, Veiga (2006) afirma que o professor não pode mais ser aquele educador com uma didática definida apenas na finalidade de ensinar o conteúdo; ele deve assumir seu papel de mentor e de facilitador, priorizando e intermediando o acesso do aluno à informação. Com isso, suas técnicas devem ser aprimoradas constantemente e seus métodos e metodologias de ensino, conseqüentemente, atender às necessidades que vão surgindo em cada turma que leciona. De acordo com D'Ambrosio (1986), o professor tem como principal função promover um processo de aprendizagem eficaz, orientando o aluno a enxergar o vínculo do que lhe é ensinado e como isso pode ser inserido em sua realidade.

No ensino da Matemática, essa postura do professor não pode ser diferente. O docente da disciplina citada precisa estar atento a compreensão do aluno em problemas matemáticos, questões de raciocínio lógico e na interpretação e resolução de questões que envolvem os cálculos em sua ampla diversidade.

Conforme Piaget (1995, p. 114), “as crianças podem internalizar o conhecimento ensinado por um momento, mas elas não são recipientes que meramente retêm o que é entornado em suas cabeças”. Concomitante a esse pensamento Paulo Freire, ressalta que no processo de aprendizagem só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em um conhecimento amplo, capaz de reinventá-lo; capaz de aplicar o aprendido a situações existenciais concretas (Freire, 1983, p. 16).

O estudo tem como finalidade avaliar a capacidade de interpretação dos alunos ao se depararem com problemas matemáticos relacionados aos assuntos estudados em sala. Cada turma será avaliada conforme os tópicos citados anteriormente e receberão um *feedback* para sobre sua compreensão a cerca das atividades propostas.

Nesse sentido, foi realizado um estudo com 3 (três) turmas de 6º ano sobre “Medidas de superfície, capacidade e massa” por eles estudados. Foram observados os seguintes pontos:

interpretação dos problemas propostos; capacidade de resolução das atividades; associação do conteúdo em situações do cotidiano.

2 DESENVOLVIMENTO

O processo de educação nas escolas já perpetuou por diversos caminhos, integrando os diferentes níveis de modalidades estudantil. Desde o ensino básico, é fundamental a busca pela interpretação correta dos alunos em todas as aulas que possuem. Compreender textos, ser capaz de argumentar, opinar, interagir e formar uma visão crítica a tudo que lhe é proposto em sala de aula.

Nesse sentido, ao encontrar no professor um caminho eficaz para a sua compreensão, o aluno precisa se convencer da sua capacidade de entendimento para esclarecer, para explicar, para compreender o que lhe foi proposto. Paralelo a isso, a formação docente do professor em desenvolver intenções e objetivos, traçar metas sobre o que se vai ensinar, como vai ensinar e quem vai ensinar. “Ainda se recrutam professores visando apenas em formação específica e experiência prática, crendo que a constituição da docência se dar pelo autodidatismo.” (Souza Machado, 2011, p.691).

No que tange as aulas de matemática, o professor precisa entender o seu papel de desenvolver educandos com um raciocínio lógico, crítico e responsável. Faz-se necessário que o professor no processo de ensinar Matemática atue com eficácia, buscando minimizar as defasagens dos alunos para o entendimento de conceitos e problemas matemáticos, tornando a Matemática uma disciplina mais atraente, onde os discentes percebam a sua importância para o crescimento de todos em nosso cotidiano (Oliveira, Brocardo e Ponte, 2016).

Nesse sentido, Oliveira, Brocardo e Ponte (2016) apresenta que o uso de investigações matemáticas como processo de ensino e aprendizagem de Matemática amplia o espírito de se praticar matemática genuína, assim, o educando atuará como um matemático estabelecendo questões e presunções, realizando provas e contestações e tomando decisões em parceria com o professor e seus colegas de sala de aula. Corroborando essa ideia, “aprender matemática não é simplesmente compreender a Matemática já feita, mas ser capaz de fazer investigação de natureza Matemática (ao nível adequado a cada grau de ensino).” (Braumann, 2002, p.5).

É sabido que o ensino da matemática traz certos descontentamentos para os alunos. O objetivo de decorar a tabuada, compreender problemas matemáticos e entender a necessidade de aprendê-los pode tornar a aula cansativa e desestimulante para os discentes. Com isso, “o professor, enquanto mediador do conhecimento, busca a todo momento encontrar estratégias que possam minimizar as consternações de seus aprendizes” (Pontes, 2021, p.83).

A resolução de problemas, como método no processo de ensino e aprendizagem de Matemática pode tornar o estudo da disciplina mais abrangente, fortalecendo a criatividade e o raciocínio dos alunos, na busca incessante que esses discentes compreendam sobre a importância de usar sua interpretação para a resolução de atividades da área. Corroborando essa ideia, é preciso que o professor busque inovações, se alie com a tecnologia e assim, apresente a matemática como uma disciplina mais inovadora e interessante para o dia a dia dos alunos. “Quanto mais o docente ousar conhecer e aplicar as tecnologias digitais em suas aulas, mais facilidade e compreensão terá o professor no uso da ferramenta.” (Guimarães, 2022, p.3).

É plausível analisar diversos fatores que bloqueiam os alunos a pensarem de forma produtiva ao se depararem com problemas matemáticos. Para Polya (1981), "aprender a pensar" é a grande finalidade do ensino. A aprendizagem deve ser eficaz, instigadora e acontecer em fases subsequentes. Ou seja, devem ser apresentadas situações em sala de aula que despertem o interesse dos alunos e que eles sejam desafiados a descobrir os resultados e a estabelecer relações.

Diante disso, o aluno não deve ser apenas um receptor de conhecimentos, mas ter um papel de divulgador do ensino adquirido para o meio em que vive. O discente deve observar os desafios apresentados em sala, compreendê-lo e a partir daí buscar estratégias para inserir essas atividades em seu cotidiano, aplicando de forma eficaz, mostrando que a Matemática pode ser utilizada de forma coerente em situações que envolvem os fatos estudados. Corroborando essa ideia, Jean Piaget (1969), sintetiza que o único meio que a criança pequena tem de organizar o seu pensamento é perceptivo. Dessa forma, o mais importante são os fatos e a forma como eles são inseridos na vida do aluno, ao invés apenas de apresentar a complexidade da matéria na busca do desenvolvimento cognitivo dos educandos.

Dentro de sala de aula, a evasão tem se perpetuado de forma sistemática. Os alunos tem recorrido a itens tecnológicos para ajudar na compreensão das atividades em diversos sentidos: resolução de tarefas, elaboração de textos em geral. No ensino da matemática não é diferente. Ao observar mais de perto a rotina escolar, é fácil ver a busca pela resposta correta, mas não na

mesma proporção da finalidade das atividades e em como podemos utilizá-la de forma positiva e útil em nosso dia a dia. Nessa frente, “é uma tragédia ver, a cada dia, milhares de alunos sendo convencidos de que são incapazes e pouco inteligentes simplesmente porque não conseguem se adaptar a um sistema equivocado.” (Blikstein, 2010, p. 3)

Os conceitos, as formas de raciocínio e os vários tipos de exercícios de matemática devem ser assumidos como um conteúdo essencial para a resolução de problemas. Dessa forma, Galvão, Ponte e Jonis (2018, p. 31-32) afirmam que “a análise de situações de aula, por vezes assumindo a forma de uma narrativa autobiográfica, tem um papel muito importante na formação dos futuros professores”, o que traz à tona a necessidade de constante atualização pelos professores, buscando colocar o aluno como centro da aula, observando as dificuldades e potencialidades de cada um.

Ao analisar a rotina em uma aula de matemática, ao longo dos tempos, observa-se por muitas vezes, uma aula pragmática, onde o professor apresenta os fatos, aplica-os em exercícios específicos e sintetiza com atividades posteriores. No entanto, gerir o trabalho dos alunos focando-se nas estratégias de resolução de cada um, nos erros que poderiam cometer e nas dificuldades que poderiam surgir, traz a realidade do professor uma nova visão de ensino: ele toma para si um papel crucial ao conduzir o desenvolvimento do que Silver (1985) chamou uma atmosfera de resolução de problemas, um ambiente no qual as crianças se sentem livres para conversar das suas matemáticas.

Nessa frente, o professor é indispensável também para que a regra da turma de que se deve ajudar sempre os colegas, o trabalho em equipe, a busca pelo esclarecimento de dúvidas não seja secundária, mas sim um aspecto central do papel dos alunos (Slavin, 1985, p. 16). Assim, as oportunidades de aprendizagem e de compreensão textual em problemas matemáticos sejam aproveitadas pelos alunos como uma oportunidade de desvendar o desconhecido, apreciar o processo de ensino e inseri-lo em sua vida.

Conforme Oliveira, Brocardo e Ponte (2016), o uso de investigações matemáticas como processo de ensino e aprendizagem de Matemática expande o ideal de praticar a matemática de uma forma autêntica, onde o aluno será protagonista da resolução dos seus desafios, realizando provas e análises, e tomando decisões em parceria com o professor e seus colegas de sala de aula. “Aprender matemática não é simplesmente compreender a Matemática já feita, mas ser capaz de fazer investigação de natureza Matemática (ao nível adequado a cada grau de ensino).” (Braumann, 2002, p.5).

“Sabemos que nem toda aprendizagem matemática se faz através de investigações, mas de tais atividades podem emergir a motivação e envolvimento dos alunos e principalmente a capacidade de pensar matematicamente. A capacidade de argumentar e provar são um dos grandes objetivos educacionais do ensino da matemática; e esses objetivos podem ser destacados nas atividades de investigação se considerarmos que essas atividades são caracterizadas por situações ou mecanismos que os alunos tentam compreender, descobrir padrões, relações, semelhanças e diferenças de forma a conseguir chegar a generalizações e essas generalizações são confrontadas bem como suas diferentes conjecturas e justificativas.” (Corradi, 2011, p. 166).

Cada vez mais é necessário que os professores estejam atualizados, incorporando a tecnologia em suas aulas para que seus alunos consigam ter mais interesse na resolução de problemas matemáticos. Assim, “quanto mais o docente ousar conhecer e aplicar as tecnologias digitais em suas aulas, mais facilidade e compreensão terá o professor no uso da ferramenta.” (Guimarães, 2022, p. 3).

Desenvolver nos educandos a capacidade de compreender problemas matemáticos, estimulando a sua curiosidade intelectual e aumentando o desenvolvimento de técnicas para assimilação dos conceitos matemáticos, tem sido um grande desafio para os docentes, tornando evidente a fala de Pontes, 2022, p. 6: “Faz-se necessário um compromisso do professor em permitir que seu aprendiz possa investigar a problemática e ressignificar seus conhecimentos matemáticos em busca da solução do problema apresentado.”

2.1 METODOLOGIA

Nesta pesquisa foram analisados dados sobre a capacidade de interpretação e resolução de questões escolares dos alunos de 6º ano sobre medidas de superfície, massa e capacidade, conforme mencionado anteriormente. Ela define-se como uma pesquisa explicativa, buscando identificar causas, as relações de causa e efeito das práticas abordadas em sala de aula e como funcionam as dinâmicas para inserir os alunos de forma mais ativa nas aulas de matemática. Corroborando essa ideia, “ao analisar um fato, o conhecimento científico não apenas trata de explicá-lo, mas também busca descobrir suas relações com outros fatos e explicá-los” (Galliano, 1986, p. 26). O objetivo exploratório do trabalho foi alcançado com sucesso através de pesquisa bibliográfica, buscando evidenciar as observações em sala de aula com o apoio de estudiosos apresentando explicações necessárias para sintetizar as dadas reflexões. Nessa frente, Gil (2017) explica que a pesquisa bibliográfica constitui uma etapa preliminar de praticamente toda a pesquisa acadêmica, com o duplo propósito de fornecer fundamentação teórica ao trabalho.

Quanto a abordagem, a pesquisa enfocam em um estudo de caso misto (qualitativo e quantitativo), onde além da observação em sala de aula, foi incluído dados em tabelas comparativas a cerca da mensuração das variáveis apontadas no início desse trabalho. Nesse formato de pesquisa, Nascimento e Cavalcante (2018, p. 252) ressaltam que a pesquisa quantitativa em Educação possibilita “testar hipóteses, analisar a realidade de forma objetiva e generalizar os resultados pesquisados por meio de procedimentos estatísticos, avaliando os dados”.

Considerando que a pesquisa quantitativa não deve ser vista como abordagem simples, pois leva o pesquisador a analisar os dados de outras formas e, prioritariamente, a entender de forma qualitativa determinado assunto, é necessário pesquisas mais profundas na educação, onde:

Investir em pesquisas de caráter quantitativo (ou mistas, ou quali-quantitativo) contribui para a compreensão de relações mais amplas. Esta não é uma tarefa simples, principalmente por, como dito por Gatti (2004), haver menos inserção da área educacional como um todo, o que se desdobra com muita facilidade em menor contato de profissionais da educação com metodologias quantitativas em suas formações. O investimento, portanto, deve ser no sentido de compreender a lógica de funcionamento desses tipos de pesquisa, de saber lidar com os dados apresentados e sua complexidade, muitas vezes traduzidas pela mídia em uma lista de rankeamentos, quando se trata de educação. (Pereira; Ortigão, 2016, p. 72).

Na busca dos resultados mais propícios a melhoria da interpretação dos alunos em problemas matemáticos, as ferramentas coletadas no trabalho serão analisadas, inseridas em uma tabela afim de responder corretamente à questão levantada no projeto de pesquisa. Com isso, quanto mais detalhista for a pesquisa, mais chances o estudo de caso terá em explorar todos os aspectos relevantes do trabalho e, consecutivamente maior a possibilidade de mérito da pesquisa (Gobbi, 2012).

2.2 ESTUDO DE CASO

Ao realizar a pesquisa sobre a capacidade interpretativa dos alunos em problemas matemáticos, utilizamos 3 (três) turmas de 6º ano no que diz respeito ao assunto de “Medidas de superfície, volume e capacidade”. Nessa frente, propusemos um questionário onde os alunos escreveram e foram orientados a realizarem e entregarem ao professor para futura análise. Sabe-se que o professor é mediador nas atividades realizadas em sala de aula. Ele aplica, orienta e

conduz da melhor forma as práticas de sala a trazer um bom rendimento para a turma. “Entende-se que o ato de ensinar e aprender matemática transforma-se em uma tarefa relevante para a construção do conhecimento, ativando a imaginação, a criatividade e o senso crítico. “(Pontes et al., 2021, p. 1434).

Dessa forma, na atividade proposta aos alunos, o docente explanou as ideias e propôs aos alunos que se reunissem em duplas ou trios a fim de questionarem os passos de resolução das questões apresentadas.

Abaixo, segue-se a atividade proposta para as três turmas de 6º ano.

1. Determine a área de uma quadra quadrada de lado 18m.
2. Sabendo que um terreno tem 19m de comprimento e 8m de largura, qual a sua área?
3. Um terreno tem 180 metros quadrados e cada metro quadrado custa R\$ 1200,00. Quanto custa esse terreno?
4. Um vitral triangular tem 60cm de comprimento e base possuindo o triplo do comprimento. Qual a área desse vitral?
5. Um terreno tem a forma triangular e possui 7m de comprimento e 4m de largura. Qual a sua área?
6. O freezer de sorvetes da casa de José tem 2m de comprimento, 1,5m de largura e 0,9m de espessura. Qual a área total desse freezer?
7. O caminhão de um frigorífico tem 3m de comprimento, 2m de largura e 1,5m de profundidade. Qual área da base do caminhão?
8. Na festa de Thiago foram necessários 60L de refrigerante e suco. Quantos copos de 250ml foram enchidos com os líquidos?
9. No supermercado de Paulo existem 37L de determinado suco. Quantos mL desse suco existem no estabelecimento?
10. Se eu preciso de 300ml de suco e tomo duas vezes ao dia, quantos mililitros de suco terei ingerido em uma semana?
11. Alice tomou 250mg de uma vitamina durante 15 dias. Se ela precisou de 3 comprimidos por dia, quantos mg de vitamina ela ingeriu?
12. Na questão acima, o frasco da vitamina tem 60g de peso. Quantos miligramas terei no total (frasco e vitaminas)?
13. Marina comprou 15kg de chocolate para fazer saquinhos de 300g. Quantos saquinhos ela conseguirá fazer?

2.2.1 Análise das turmas após a resolução da atividade.

Na primeira turma, 6^oA, foi observado uma execução rápida da atividade por alguns alunos. Eles se dividiram em grupos de três alunos e discutiram a atividade por completo. Um grupo de raciocínio rápido e que conseguiu executar as questões com êxito.

Na segunda turma, 6^oB, tivemos uma interação menor na capacidade de raciocínio dos alunos. Essa turma requer um trabalho mais de perto, com um acompanhamento da professora ajudando-os na interpretação das questões. Eles também se dividiram em duplas e trios e realizaram a atividade de forma satisfatória.

A terceira turma, 6^oC, também se dividiu em pequenos e conseguiu resolver as questões de forma satisfatória e conseguiu interpretar parte das questões de forma independente. Os alunos necessitaram de uma intervenção da professora para concluir a atividade, ajudando-os na interpretação das questões. Essa turma necessitou de um passo a passo transmitido no quadro de forma coletiva para resolver as questões propostas anteriormente.

Tabela comparativa de interpretação/execução da atividade.

Objetivos/turma	6 ^o A	6 ^o B	6 ^o C
Interpretação	Possui	Não possui	Possui
Raciocínio	Possui	Possui	Não possui

2.2.2 Análise por conteúdo avaliado (grupo de questões)

2.2.2.1 Medidas de superfície (áreas)

Nas questões 01 a 07, temos a noções de área aplicadas em nosso cotidiano e tabuladas de acordo com o gráfico abaixo:

Tabela comparativa das questões de 01 a 07

Turma/questão	6° A	6°B	6°C
01	Acertos	Acertos	Acertos
02	Acertos	Acertos	Acertos
03	Acertos	Acertos	Acertos
04	Acertos	Acertos	Erros
05	Acertos	Erros	Erros
06	Erros	Erros	Erros
07	Erros	Erros	Erros

Tem-se um aproveitamento relevante nesse assunto. Por ser uma matéria do cotidiano de muitos alunos, o resultado foi bem parecido e satisfatório nas turmas B e C. Como foi apresentado na tabela inicial, a turma A tem uma capacidade de raciocínio e interpretação bem superior se comparada as demais. Eles conseguem trabalhar em equipe de uma forma mais eficaz, e assim discutem com mais precisão a finalidade de cada questão trabalhada em sala.

2.2.2.2 Medidas de capacidade (litro)

Nas questões 08 a 10, temos a noções de área aplicadas em nosso cotidiano e tabuladas de acordo com o gráfico abaixo:

Tabela comparativa das questões de 08 a 10

Turma/questão	6° A	6°B	6°C
08	Acerto	Acerto	Acerto
09	Acerto	Acerto	Erro
10	Acerto	Erro	Erro

No assunto apresentado no gráfico, ficou observado que a turma do 6°A representa a metade do aproveitamento das questões, visto que em comparação as outras duas turmas, ela obteve total êxito. A outra metade referente ao aproveitamento das questões, a turma B obteve dois acertos e a turma C acertou apenas uma questão das três avaliadas. Essa análise tanto no gráfico como na tabela, apresentou um comparativo significativo na capacidade interpretativa dos alunos em situações que envolvem o seu cotidiano. A turma C apresentou uma certa dificuldade em compreender questões que envolvem litro e seus múltiplos e submúltiplos. Foi preciso uma intervenção mais profunda, revisando a matéria dada anteriormente, para só então eles conseguirem resolver a questão.

2.2.2.3 Medidas de massa (quilograma)

Tabela comparativa das questões de 11 a 13

Turma/questão	6° A	6°B	6°C
11	Acerto	Erro	Acerto
12	Acerto	Acerto	Erro
13	Acerto	Erro	Acerto

Da mesma forma da tabela anterior, as turmas B e C erraram questões, tornando a turma A superior na interpretação e resolução das questões, visto que ela acertou todas as questões mencionadas. Nessa avaliação, foi possível constatar uma certa dificuldade em compreender as questões que envolvem a transformação de quilograma para grama e assim, compreenderem situações que envolvem o seu dia a dia com mais precisão.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção na proposta deste trabalho foi fornecer dados suficientes para garantir o maior nível de qualidade nas atividades de matemáticas realizadas nas escolas. Com o estudo de caso observado, foi visto que a interpretação dos enunciados matemáticos desempenha um papel importante na aprendizagem dos alunos quanto a resolução de questões que envolvem assuntos em nosso cotidiano. Nessa frente, é necessário estimular os alunos a realizarem em duplas, grupos ou mesmo pedindo apenas a ajuda do professor, visto que são táticas eficientes no quesito de compreensão e resolução de problemas matemáticos, pois os alunos aprendem a visualizar as questões em diferentes perspectivas, construindo o conhecimento de forma coletiva.

Diante desse exposto, a integração da leitura e da interpretação das questões matemáticas, traz à tona o papel do professor como mediador principal em sala de aula, para que os alunos aprimorem a capacidade de compreender e aplicar os conceitos matemáticos de uma forma mais relevante em sua jornada estudantil. Quando existe uma parceria entre aluno e professor, o desenvolvimento de habilidades cognitivas do estudante promove um ambiente de aprendizagem ativo, onde os alunos desenvolvam um pensamento crítico e se torna protagonista de seu conhecimento. A utilização de problemas com questões contextualizadas, debates, discussão das questões em grupo, análise das questões e o contexto com o cotidiano, auxiliam

na evolução cognitiva dos discentes, tornando a matemática uma disciplina ativa no dia a dia dos alunos.

Nesse sentido, após a tabulação comparativa entre as turmas avaliadas nessa pesquisa, foi possível ver a necessidade da colaboração entre professor e aluno para que a atividade proposta em sala de aula traga os resultados necessários para a compreensão dos alunos tanto na resolução das atividades, como na aplicabilidade dos exemplos em seu cotidiano. Com isso, o estudo da matemática se torna viável e válido para o aluno como uma ferramenta necessária para integrá-lo de forma eficaz na sociedade, compreendendo que a matemática está presente em diversas atividades do nosso cotidiano.

REFERÊNCIAS

- BLIKSTEIN, Paulo. /O mito do mau aluno e porque o Brasil pode ser o líder mundial de uma revolução educacional. [S. l.: s. n.], 2012.
- BRAUMANN, Carlos. Divagações sobre investigação matemática e o seu papel na aprendizagem da matemática. In: PONTE, J. P.; COSTA, C.; ROSENDO, A. I.; MAIA, E.; FIGUEIREDO, N.; DIONÍSIO, A. F. (Eds.), *Actividades de investigação na aprendizagem da matemática e na formação de professores*. Lisboa: SEM-SPCE, 2002. p. 5-24.
- FREIRE, P. *Extensão ou Comunicação?* 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
- D'AMBROSIO, B. S. Como ensinar matemática hoje? *Temas e Debates*. SBEM. Ano II. n.2. Brasília. 1989. n.2, p. 15-19
- GALLIANO, Alfredo Guilherme. *O método científico: teoria e prática*. São Paulo: Harbra, 1986.
- GALVÃO, C.; PONTE, J. P.; JONIS, M. Os professores e a sua formação inicial. In: GALVÃO, C.; PONTE, J. P. (ed.). **Práticas de formação inicial de professores: participantes e dinâmicas** Lisboa: Instituto de Educação/Universidade de Lisboa, 2018. p. 25-46.
- GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- GOBBI, Beatriz Christo. *Manual de Monografia ESAB 2012 / Escola Superior Aberta do Brasil – Vila Velha, ES, 2012*. Disponível em http://www.esab.edu.br/wpcontent/uploads/pdf/manual_monografia_esab_2011_2012.pdf. Acessado em: 06/12/2024.
- GUIMARÃES, Ueudison Alves; DE QUEIROZ SOUZA, Evelyn; PONDÉ, Ivaney Vieira. AS Tecnologias digitais e as perspectivas na prática docente. *RECIMA21- Revista Científica Multidisciplinar*, v. 3, n. 8, p. e381824-e381824, 2022. ISSN 2675-6218.
- LIBÂNEO, J. C. *O processo de ensino na escola*. São Paulo: Cortez, 1994. P. 77- 118.
- NASCIMENTO, L.; CAVALCANTE, M. Abordagem quantitativa na pesquisa em educação: Investigações no cotidiano escolar. *Revista Tempos e Espaços em Educação*, São Cristóvão, v. 11, n. 25, p. 251-262, abr./jun. 2018.
- OLIVEIRA, Hélia; BROCARD, Joana; DA PONTE, João Pedro. *Investigações matemáticas na sala de aula*. São Paulo: Autêntica, 2016
- PEREIRA, G.; ORTIGÃO, M. Pesquisa quantitativa em educação: algumas considerações. *Revista Periferia*, v. 8, n. 1, jan./jun. 2016.
- PIAGET, Jean. *História da Pedagogia*. In: KAMII, Constance. *A criança e o número: Implicações educacionais para a teoria de Piaget para atuação junto a escolares de 4 a 6 anos*. 19.ed. Campinas: Papyrus Editora, 1995.
- Piaget, J. (1969). *Seis estudos de psicologia*. Rio de Janeiro: Ed. Forense.
- Polya, G. (1981). *Mathematical Discovery (combined edition)*. New York: Wiley.
- PONTES, Edél Alexandre Silva. Os aspectos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de números fracionários na educação básica: uma ressignificação na estratégia metodológica nos problemas com frações. *Revista de Educação Matemática*, v. 19, n. 01, p. e022021-e022021, 2022.
- PONTES, Edél Alexandre Silva et al. Prática educacional no ato de ensinar e aprender Matemática nos anos finais do ensino fundamental por meio do processo-RICA: Raciocínio lógico, Inteligência, Matemática, Criatividade e Aprendizagem. *Brazilian Applied Science Review*, v. 5, n. 3, p. 1411-1424, 2021.
- PONTE, J. P.; BRANCO, N.; QUARESMA, M. Exploratory activity in the mathematics classroom. In: LI, Y.; SILVER, E. A.; LI, S. (ed.). **Transforming mathematics instruction: Multiple approaches and practices**. Dordrecht: Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014. p. 103-125.